

Герой и природа в лирической прозе К.Г. Паустовского: особенности изображения, динамика развития

Д.В. Поль¹, Е.В. Летохо²

^{1,2}Московский педагогический государственный университет

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1

Moscow Pedagogical State University

Malaya Pirogovskaya str., 1, build. 1, Moscow 119435 Russia

¹e-mail: pol-d-v@yandex.ru

²e-mail: ev.letokho@mpgu.su

Ключевые слова: русская литература XX века, творчество К.Г. Паустовского, лирическая проза.

Key words: Russian literature of the 20th century, works of K.G. Paustovsky, lyrical prose.

Резюме: В статье рассмотрены отдельные особенности взаимодействия героя и природы в лирической прозе К.Г. Паустовского, отмечено возрастание значимости пейзажа и отдельной детали в характеристике героя.

Abstract: The article considers some features of the interaction between the hero and nature in the lyrical prose of K. G. Paustovsky. G. Paustovsky, the increasing importance of landscape and individual details in the characterisation of the hero is noted.

[**Pole D.V.¹, Letokho E.V.²** Hero and nature in the lyrical prose of K.G. Paustovsky. K.G. Paustovsky: peculiarities of depiction, dynamics of development]

Одним из самых заметных событий культурной жизни России 2022 года стал очередной юбилей¹ Константина Григорьевича Паустовского (1892-1968), русского писателя, в биографии которого прослеживаются основные историко-культурные перипетии XIX-XX вв. Жизнь и судьба К.Г. Паустовского - весомые аргументы для признания истинности утверждений о том, что погружение в биографию одного человека - ключ к пониманию истории всей страны. По отцу Паустовский был связан и с Украиной (Малороссией), и с

¹ Юбилей в отечественной традиции - это и акцентуация всего, связанного с тем или иным автором, и новая попытка определить (уточнить) его место в литературном процессе. В полной мере это можно отнести и к 130-летию К. Г. Паустовского.

Турцией (дед, как когда-то Прокопий Мелехов в «Тихом Доне» М.А. Шолохова, привёз с очередной русско-турецкой войны турчанку), по матери - с Польшей и католицизмом (здесь сразу же вспоминаются биографии многих писателей, исторических деятелей России предреволюционного времени); братья, офицеры Русской императорской армии, погибли на Первой мировой войне в один день, но в разных местах². Наконец сам писатель был свидетелем и участником всех потрясений 1910-1960-х гг., столь изобильных для России. История Паустовского и уникальна, и одновременно типична для XX-го столетия, как и свойственное писателю мироощущение, и то, что он несмотря на этно-конфессиональную пестроту своих предков воспринимал себя прежде всего русским писателем. «Сам отец <по словам В. К. Паустовского, старшего сына писателя от первого брака> был полуукраинец-полуполяк, но считал себя русским писателем, и действительно был таковым» (Константин Паустовский, 2002: 33). И, признавая вслед за многими исследователями (Корниенко, Огнев, Левицкий, Зорникова и др.), К.Г. Паустовского классиком русской литературы, стоит ещё раз подчеркнуть, что во всемирном измерении Паустовский - прежде всего мастер лирической прозы. И, наверное, в этом качестве, как можно судить в начале 2020-х годов, и останется в рамках русской литературы³.

Лирическая проза - явление, при всей его относительной новизне в русской литературе (точка отсчёта - рубеж XIX-XX веков, хотя истоки можно обнаружить и в начале

² Жизнь К. Г. Паустовского стала предметом научного изучения с конца 1960-х - начала 1970-х гг. (Алексамян, Гончаров, Романенко и др.). Тем не менее вплоть до настоящего времени появляются факты и документы, раскрывающие новые грани личности писателя (Корниенко, Скороходов и др.). Исследователи отмечают существующие несостыковки между документами и свидетельствами очевидцев и утверждениями самого К. Г. Паустовского (Скороходов, 2018: 58-59).

³ Вполне закономерно суждение Л. П. Кременцова в начале XXI столетия о том, что «если попытаться определить этот <К. Паустовского> талант одним словом, то лучшим эпитетом будет - лирический» (Кременцов, 2002: 6).

XIX столетия, и значительно раньше - в устном народном творчестве) хорошо изученное в литературоведении. В целом ряде работ (Зарникова, Курочкина, Орехова, Ясакова и др.) были исследованы, как типологические черты лирической прозы, так и тех писателей, кто наиболее часто и плодотворно к ней обращался, в том числе и К. Г. Паустовского.

Рассматривая творчество К.Г. Паустовского, исследователи отмечают традиционность и новаторство лирической прозы писателя. Лишь с очень большой долей условности можно говорить о К.Г. Паустовском как о продолжателе «бунинской линии» в литературе. Это скорее следование за Буниным и одновременно продолжение карамзинско-тургеневского направления развития русской прозы, но ни в коем случае не подражание⁴. Обратившись к лирической прозе ещё в начале творческого пути, в дальнейшем К. Паустовский не изменяет своему выбору, став едва ли не самым последовательным приверженцем данного направления. Ученые отмечали уникальность «лиризма» К. Паустовского, что тем не менее нисколько не обособляет его от лирической прозы в целом (Кременцов, 2002).

В настоящее время общепризнанно, что особенностями лирической прозы применительно к русской литературе являются: субъективность описания, внимание к внутреннему миру и сфере частных проблем личности, ярко выраженное авторское присутствие в тексте, «раскованность авторского «я», максимализм чувств, ёмкий подтекст, сверхзадача пейзажа и детали, музыкальная и живописная выразительность фразы, тяготение к ассоциативности художественного мышления» (Алексян, 1969: 6).

Расцвет отечественной лирической прозы советского периода пришелся на 1950-1960-е гг., но перемены, способствовавшие её признанию, начались уже в 1940-е (Корниенко, 2001: 208). При этом в Советском Союзе данное направление длительное время не замечалось, игнорировалось,

⁴ К. Г. Паустовский очень много сил уделял изучению иного творческого опыта, но каждый раз «следование» означала у него сотворчество, а не копирование, диалог, а не подражание чужим «монологом».

подвергалось жёсткой критике, «лирическую прозу стегали все, кому не лень» (Воспоминания, 1983: 91). «Отстаивали» направление К. Паустовский и его сотоварищи по «малой форме»⁵. Очевидно, что для 1950-х и даже для более либеральных 1960-х годов созерцательность и внутренняя сосредоточенность лирической прозы являли собой вызов по отношению к важнейшим идейно-эстетическим установкам Советского Союза, послужившим основой соцреализма в литературе в его наиболее ортодоксальной редакции. Отказ от апологетики индустриальной тематики с одновременным признанием непреходящей ценности природы сближал представителей лирического направления и деревенской прозы. Тем не менее два этих направления оставались вполне самостоятельными, так как «лирики» ратовали прежде всего за «созерцательность в изображении природы» (Огнев, 1988: 100)⁶, а для деревенщиков была характерна обострённая гражданская позиция.

Созерцательность, соединённая с тонким ощущением природы как впечатления, а не набора описательных характеристик, вот что более всего сближало пейзажистов от литературы с поэтами от живописи (импрессионистами). В советской действительности это родство ещё усиливалось тем, что писатели и художники искали образы-впечатления, совершенно не соотносимые с догматами соцреализма. Вполне закономерным видится и то, что первый и сразу же стремительный взлёт лирической прозы в Советском Союзе пришёлся как раз на начало хрущёвской оттепели (середина 1950-х в СССР характеризуется возросшим интересом к западноевропейскому искусству, в том числе авангарду и импрессионизму⁷).

⁵ Считается, что «лучше всего воплощаются лирические устремления» в произведениях малой формы (Огнев, 1988: 320).

⁶ Это образное выражение подчеркивает значимость субъективной окрашенности пейзажей К. Паустовского.

⁷ Иногда исследователи даже используют термин «советский импрессионизм для характеристики одного из направлений живописи в послевоенном СССР, времён Оттепели.

К.Г. Паустовский всегда стремился к максимальной автономии от идеологических установок своего времени. Не вступая в открытую конфронтацию с властью, писатель воспринимал человека прежде всего в отношениях с природой и уж затем в контексте социальных и родовых отношений, при этом отстаивал «идею единства, творческого союза науки и искусства» (Романенко, 1972: 124). Поэтому столь неотделим от природы и настроений, связанных с ней, герой прозы Паустовского 1950-1960-х гг. Но автор знаменитого «Мещёрского цикла», признававшийся в любви к средней полосе, отнюдь не связан географическими рамками, и это несмотря на его укоренённость в Русском Нечерноземье. Лиричность его произведений в равной степени покорила и «юг», и «север» единого пространства русской литературы (Константин Паустовский, 2012).

Пейзажная лирика К.Г. Паустовского характеризуется импрессионистичностью: «На вечернем небе виднелись тонкие тени плакучих ветвей. В сизом воздухе стояли над лесом облака и тлели слабым светом» <...>. Звёзды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба (Паустовский, 1983: 255). «Импрессионистичность» описаний природы создается автором с помощью зримых, эмоционально-окрашенных эпитетов, олицетворений и т.п. Выбор лексических единиц продиктован желанием писателя живописать действительность и показать отношение к изображаемому. При этом активное использование указанных субъективно-оценочных усиливают т. н. «импрессионистическую лиричность» описаний (Огнев, 1988: 317).

Увлечение импрессионизмом со стороны К.Г. Паустовского нисколько не отменяло свойственную и ему и русской классике XIX-XX вв. изучение внутреннего мира персонажей. Прозе К.Г. Паустовского середины XX столетия свойственно отражение в описаниях природы «движений души героя», ставших предметом своеобразного, в силу неповторимости личности каждого большого писателя, но в то же время удивительно точного художественного анализа (на особую прозорливость писателя-художника многократно обращали внимание, как сами писатели, так и философы и

историки). Об особой успешности Паустовского в художественном изучении разнообразных состояний и взаимовлияний человека и природы свидетельствуют многочисленные психологические пейзажи, присутствующие в его произведениях и «подсказывающие» читателю эмоциональный настрой героев.

«Тускло поблёскивало море. За облаками едва заметно пробивалась луна, и мгlistая голубизна ночи простиралась вокруг в глубоком непривычном молчании» (Левицкий, 1977: 360). «Пастельные» тона эпитетов («мгlistая», «тускло»), намеренное использование наречий места и степени, а также стоящих в одном синтагматическом ряду лексических единиц (молчание, ночь, луна) намекают на состояние героини «Поздней весны».

Однако несправедливо было бы сводить особенности изображения природы и человека в прозе К.Г. Паустовского к психологическому параллелизму и «живописности». Нередко пейзажи в рассказах художников выполняет иную функцию: вводят в мифологическое время-пространство. Так, рассказ «Сивый мерин» содержит описание природного царства растений и животных без присутствия в нем человека: «Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В воздухе отражались белые, как первый снег, цветы водокраса <...> медленно проплывали маленькие линии. И где-то далеко <...> добродушно заржал мерин» (Паустовский, 1983: 256).

Пейзаж иллюстрирует идею прекрасного единства всего сущего в природе, как бы возвращает читателя из линейного времени во время «эдемское».

Сюжетно-мотивная структура рассказа «Сивый мерин» включает в себя онтологические мотивы (времена суток: закат, ночь, рассвет, раннее утро и день, первостихии, цветы и т.п.), расширяя тем самым «импрессионистические» границы пейзажа.

Типы героев, представленных в рассказах «лирика» характеризуется описанием так называемого «естественного героя», живущего в ладу с природой («Бакенщик», «Кордон 273» и др.). «Естественного героя» характеризует «слитность» с

природой: подчинение её ритму, знание примет, умение ценить многообразие мира флоры и фауны.

Таким образом, особенность поэтики К. Паустовского во многом основана на умении воплотить в живописном пейзаже «дыхание проснувшейся земли» (Паустовский, 1983: 36) и отразить гамму человеческих чувств. Художник, последовательно отстаивающий концепцию «естественной» жизни, умеет запечатлеть живой отклик природы на события, «уводящие» человека от гармонии («Английская бритва», «Телеграмма» и др.).

Изображение равнодушной природы, отступление от лиричности, или схематичность в изображении образов чужды К. Паустовскому.

К. Паустовский - мастер субъективного лирического пейзажа. Субъективность выражается в том, что картины природы почти всегда даны глазами воспринимающего ее человека, или, говоря языком психологическим, субъекта. Человек может быть прямо и не показан, но в каждой детали и подробности пейзажа ощутимо его присутствие. В структуре художественного текста аксиология автора наиболее последовательно раскрывается в подходах к изображению природы и личности, а также в системе онтологических мотивов-образов (свет, земля, вода, цветы, гармония).

Признавая единство героя и природы в лирической прозе К.Г. Паустовского как особенность его индивидуального стиля, следует отметить постепенное возрастание роли лирических пейзажей в характеристике персонажа, в раскрытии авторской позиции. Лирическая проза К.Г. Паустовского одновременно и продолжила традиции русской литературы рубежа XIX - XX вв. в рамках советской словесности, и стала новым шагом в понимании единства человека и природы, подготовив экологическую направленность русской прозы 1970-1980-х гг.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексяня Е.А. 1969. К.Г. Паустовский - новеллист. М.: Наука. 168 с.
Воспоминания о Константине Паустовском. Сост. Л.А. Левицкий. М.: Советский писатель. 1983. 464 с.
Гончаров Ю.Д. 1972. Вспоминая Паустовского. С. 3-77. - В кн.: Гончаров Ю.Д.

Д.В. Поль, Е.В. Летохо / D.V. Pole, E.V. Letokho

- Вспоминая Паустовского. Предки Бунина. Воронеж: Центрально-чернозёмное книжное издательство. 180 с.
- Зарникова Н.Б. 2003. Лирическая проза А.И. Левитова и И.А. Бунина (жанрово-стилевые особенности, традиции и новаторство): Автореф. канд. филол. н. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина. 22 с.
- Константин Паустовский. Время больших ожиданий: Рассказы, дневники, письма. Сост. А. Яворская. Одесса: Пласке, 2012. 486 с.
- Корниенко Н.В. 2001. Проза 1920-1940-х годов. Ч. I. Вст. ст.; Сост., предисл. и коммент. Н.В. Корниенко. М.: СЛОВО/SLOVO. С. 2-32.
- Кременцов Л.П. 2002. Книга о Паустовском. Очерки творчества: Учебное пособие. М.: Жизнь и мысль. 208 с.
- Курочкина А.В. 2023. Лирическая проза Б. Зайцева. Уфа: Башкирский государственный университет. 216 с.
- Левицкий Л.А. 1977. Константин Паустовский. Очерк творчества. М.: Советский писатель. 408 с.
- Летохо Е.В. 2010. Художественный мир малой прозы К.Г. Паустовского 1940 - 1960-х гг.: Автореф. канд. филол. н. М: МПГУ, 19 с.
- Литературное наследие К.Г. Паустовского и мировая культура: Материалы международной научной конференции: Москва 29 - 31 мая 2012 г. М.: ГБУК «Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского», 2013. 238 с.
- Макарова Ф.Р. 1994. К. Паустовский и Север. М.: Издательство Шварц. 160 с.
- Огнев А.В. 1988. Русский советский рассказ 50 - 70-х годов. Пособие для учителей. М.: Просвещение. 208 с.
- Орехова Л.А. 1993. Образ автора и поэтика жанра: русская лирическая проза: Автореф. доктора филол. н. М.: ИМЛИ РАН. 32 с.
- Паустовский В.К. 2002. Под знаком Бабеля. Предисловие Вадима Паустовского. С. 27-41. - В кн.: Паустовский К.Г. Время больших ожиданий: Повести. Дневники. Письма. Сост. В.К. Паустовский, Я.И. Гройсман, С.И. Ларин: В 2. т. Т. 1. Нижний Новгород: ДЕКОМ. 512 с.
- Паустовский К.Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит. 1980-1986. Т. 6, 1983. 624 с.
- Поэтическая антология Константина Паустовского. Сост. И.П. Комаров. М.: Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского, 2012. 246 с.
- Романенко В.Т. 1972. Великий щедрый пейзаж (Вспоминая Паустовского. С. 91-125. - В кн.: Романенко В.Т. Тревожная радость. - Харьков: Прапор, 1972. 128 с.
- Скорородов М.В. 2018. Гимназист Константин Паустовский: становление творческой личности и формирование системы образов. - Текст. Книга. Книгоиздание. 17: 47-62.
- Сухоруков Ю.А. 2012. Эволюция романтических принципов в новеллистике К.Г. Паустовского 1920-1960-х гг.: Автореф. канд. филол. н. Екатеринбург: ЕГПУ, 19 с.
- Щёлокова С.Ф. 1982. К. Паустовский - романтик и реалист (Идейно-художественные искания 20 - 30-х годов). Киев: Издательство при Киевском гос. ун-те издательского объединения «Вища школа». 184 с.

Д.В. Польш, Е.В. Летохо / D.V. Pole, E.V. Letokho

Ясакова Е.А. 2023. Русская лирическая проза XX века: теория и методика:
Учебное пособие. Саратов: изд-во «Саратовский источник». 156 с.

Поступила / Received: 20.11.2023

Принята / Accepted: 29.12.2023